

COUNTER

Version 5.1

Guide pratique des

**Attributs, éléments et
autres aspects
(légèrement) techniques
de COUNTER**

Ce document s'inscrit dans la série des guides pratiques. Il a pour but de démystifier la version 5.1 du Code de bonnes pratiques COUNTER

La série inclut les documents suivants :

- Guide pratique des rapports COUNTER
- Guide pratique des mesures COUNTER
- Guide pratique des attributs, éléments et autres choses (légèrement) techniques de COUNTER
- Guide pratique COUNTER et libre accès
- Guide pratique pour devenir conforme à COUNTER
- Guide pratique COUNTER pour les consortiums
- Guide pratique des évolutions de la version 5.1

Note : pour faciliter la lecture, tous les guides sont rédigés en langage simple. Pour des raisons techniques, le Code de bonnes pratiques lui-même utilise des traits de soulignement pour lier les mots. Par exemple, les "types de données" (ou Data Types) deviennent Data_Types et le "total des investigations d'éléments" (ou Total Item Investigations) devient Total_Item_Investigations.

Ce que vous trouverez dans ce guide

Table des matières

Les Attributs	3
Les types d'accès (<i>Access Types</i>)	3
Contrôlé (ou <i>Controlled</i>).....	4
Accès Ouvert (ou <i>Open</i>)	4
Lecture gratuite (ou <i>Free To Read</i>)	4
Les types de données (ou <i>Data Types</i>)	5
Les composants (ou <i>Components</i>).....	5
Les éléments (ou <i>Elements</i>)	5
Les types d'hôtes (ou <i>Host Types</i>)	5
Personnalisation et extension des rapports	7
Les éléments réservés	7
Les valeurs personnalisées (ou <i>Custom Values</i>)	8
Autres points d'attention	8

Usage nul	8
Valeurs manquantes et inconnues	8

Les Attributs

Il y a quatre attributs principaux dans la version 5.1 : Type d'accès (*Access Type*), Type de données (*Data_Type*), Méthode d'accès (*Access Method*) et Année de publication (*Year Of Publication*, ou *YOP*).

La méthode d'accès permet de distinguer l'activité de l'utilisateur réel (régulière, ou *Regular*) de l'activité d'exploration de textes et de données (TDM, ou *Text and Data Mining*).

L'année de publication, ou *YOP*, est l'année à quatre chiffres au cours de laquelle le contenu a été officiellement publié. Vous pouvez également voir l'année de publication sous la forme 9999 pour les documents sous presse, ou 0001 pour les documents dont la date de publication est inconnue.

Le type d'accès et le type de données sont un peu plus compliqués et sont donc expliqués plus en détail ici.

Les types d'accès (*Access Types*)

Les types d'accès distinguent les documents soumis à un abonnement de ceux qui sont en libre accès ou dont la lecture est gratuite. La version R5.1 révisé nos anciennes définitions des types d'accès pour les rendre plus généralement applicables et plus faciles à comprendre.

Figure 1. Les trois types d'accès de la version 5.1

La version 5.1 a également défini deux principes clairs sur la manière d'utiliser les types d'accès :

- Le type d'accès que vous verrez dans un rapport COUNTER ne concerne que la plate-forme qui produit le rapport. Cela signifie qu'un livre OA dans une base de données qui n'est accessible qu'aux abonnés sera signalé comme étant contrôlé (ou *Controlled*).
- Un élément de contenu ne peut avoir qu'un seul type d'accès. Ainsi, si les métadonnées d'un article de revue sont librement accessibles, mais que le texte intégral est réservé aux abonnés, toute utilisation de cet article, même l'utilisation des métadonnées gratuites, doit être signalée comme contrôlée.

Contrôlé (ou *Controlled*)

Les contenus signalés comme "*Controlled*" sont des documents qui ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés. L'autorisation se fait généralement de deux manières : la plus courante consiste à lier l'autorisation à l'abonnement, de sorte que les utilisateurs autorisés sont affiliés à une bibliothèque abonnée (un paywall). La deuxième option la plus courante consiste à demander aux utilisateurs de s'inscrire sans exiger d'abonnement (un datawall). Dans les deux cas - abonnement ou inscription - tout contenu auquel seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder est contrôlé.

Accès Ouvert (ou *Open*)

Il semble parfois y avoir autant de définitions de l'OA qu'il y a de membres de COUNTER. COUNTER doit rester neutre pour servir l'ensemble de notre communauté, c'est pourquoi, pour *Open*, nous avons évité tout lien entre le type d'accès et (a) des modèles commerciaux ou des termes comme Gold, et (b) des licences spécifiques comme *Creative Commons*. *Open* couvre donc tout élément de contenu dont l'éditeur affirme qu'il est OA, quelle que soit la licence, ou si l'élément était à l'origine contrôlé (par exemple, jusqu'à ce qu'il soit soumis à un embargo).

Cette définition de l'*Open* signifie que les éditeurs qui mettent des documents à disposition gratuitement (parfois appelés OA "bronze") pourront déclarer leur utilisation comme *Open*, à condition qu'ils aient l'intention de maintenir ces documents en libre accès.

Lecture gratuite (ou *Free To Read*)

Ce type d'accès s'applique aux documents qui sont temporairement mis gratuitement à la disposition de tous. Les collections spéciales d'articles sur les coronavirus que de nombreux éditeurs ont mis à disposition gratuitement pendant les premiers jours de la pandémie de Covid sont un bon exemple de lecture gratuite.

Un contenu qui n'est gratuit que pour certaines personnes doit quand même être signalé comme étant contrôlé. Un contenu qui n'est gratuit que dans certains pays, par exemple, utilise la géolocalisation comme moyen d'autoriser les utilisateurs.

Les types de données (ou *Data Types*)

Nous utilisons le *Data Type* pour distinguer les différents types de contenu, par exemple pour que l'utilisation d'un livre soit signalée séparément de l'utilisation d'une vidéo. La version 5.1 comprend un plus grand nombre de types de données que les versions précédentes du code de bonnes pratiques.

Les composants (ou *Components*)

Les composants sont facultatifs dans la version 5.1, ce qui devrait permettre aux éditeurs de fournir plus facilement des rapports au niveau de l'élément.

Les composants sont une sous-unité des *Data Types* qui peuvent apparaître dans les rapports sur les items (*Item Reports*). Un ensemble de données (ou *dataset*) peut être un composant d'un article de journal, par exemple.

Les éléments (ou *Elements*)

Les éléments sont simplement les titres des colonnes que vous verrez dans les rapports COUNTER et les vues standard des rapports COUNTER - si vous regardez un rapport de plate-forme, vous verrez que les attributs font souvent double emploi avec les éléments. Vous trouverez des exemples de rapports COUNTER dans le Code de bonnes pratiques si vous voulez voir à quoi cela ressemble en pratique (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>).

Les types d'hôtes (ou *Host Types*)

Les types d'hôtes, qui ne sont ni des attributs ni des éléments à proprement parler, constituent un élément essentiel du code de bonnes pratiques : le type d'hôte d'une

plateforme d'édition détermine les rapports qu'elle doit fournir, en fonction du type de contenu qu'elle propose. Certaines plateformes proposent un mélange de types de contenu, ce qui leur permet de correspondre à plusieurs types d'hôtes.

Le tableau ci-dessous fournit une brève description de chaque type d'hôte et des rapports COUNTER qu'ils doivent mettre à disposition. Si vous souhaitez savoir à quelles vues standard des rapports COUNTER vous attendre, jetez un coup d'œil au *Guide pratique des rapports COUNTER*.

Type d'hôte (Host Type)	Description	Rapports COUNTER
Base de données bibliographiques <i>A&I Database</i>	Bases de données bibliographiques qui permettent la recherche	Platform Report Database Report
Contenu agrégé en texte intégral <i>Aggregated Full Content</i>	Bases de données de textes intégraux et autres documents	Platform Report Database Report Title Report
Entrepôt de données <i>Data Repository</i>	Entrepôts de données de la recherche	Platform Report Item Report
Outil de découverte <i>Discovery Service</i>	Index d'articles, d'ouvrages et d'autres métadonnées	Platform Report Database Report
Livre numérique <i>eBook</i>	Livres numériques individuels ou ensembles de livres numériques	Platform Report Title Report
Collection de livres numériques <i>eBook Collection</i>	Collections de livres numériques qui se comportent comme des bases de données	Platform Report Database Report Title Report
Revue numérique <i>eJournal</i>	Périodiques (revues, conférences, journaux, etc.) disponibles sous forme de titres individuels ou de collections	Platform Report Title Report
Base de données en texte intégral <i>Full Content Database</i>	Bases de données d'items de contenu ne faisant ni partie d'une plateforme de revues électroniques ou de livres électroniques	Platform Report Database Report
Multimédia	Items individuels de contenu audio, vidéo ou autre contenu multimédia	Platform Report Item Report
Ensemble Multimédia <i>Multimedia Collection</i>	Ensembles multimédia qui se comportent comme des bases de données	Platform Report Database Report
Entrepôt <i>Repository</i>	dépôts institutionnels et thématiques offrant un accès aux résultats de la recherche, ce qui peut inclure, mais pas exclusivement, des données.	Platform Report Item Report

Type d'hôte (Host Type)	Description	Rapports COUNTER
Réseau de recherche collaborative <i>Scholarly Collaboration Network</i>	Services utilisés par les chercheurs pour partager des informations sur leurs travaux	Platform Report Item Report

Personnalisation et extension des rapports

Même si nous nous efforçons de veiller à ce que le code de bonnes pratiques couvre toutes les éventualités, nous savons que certains éditeurs voudront pouvoir personnaliser (*customiser*) leurs rapports. Cette section du guide présente donc les principes de base de la personnalisation.

Les éléments réservés

Il existe des cas d'utilisation courante qui ne sont pas prévus ou exigés par le code de bonnes pratiques, mais que nous avons pris en compte grâce à l'utilisation d'éléments réservés.

Identifiant du client (ou **Customer ID**) et nom de l'institution. Les rapports COUNTER sont généralement destinés à une seule institution. Pour les rapports multi-institutionnels (par exemple pour les consortiums), l'utilisation doit être ventilée par institution, avec le bon identifiant client et le nom de l'institution.

Les rapports peuvent également être ventilés géographiquement, ce qui est particulièrement utile pour les rapports globaux (vous trouverez plus d'informations sur les rapports globaux dans le *Guide pratique COUNTER et libre accès*). Pour les ventilations par pays, les éléments réservés sont **Country Name** (le nom du pays) et le **Country Code** (le code du pays), tandis que si vous souhaitez des informations géographiques plus granulaires, vous devez utiliser le **Subdivision Name** (nom de la subdivision) et le **Subdivision Code** (code de la subdivision). Un autre mécanisme utile pour ventiler les rapports globaux est l'élément **Attributed** (attribué), qui précise si l'utilisation peut ou non être liée à une institution.

Le dernier élément réservé est **Format** (le format), dont les valeurs réservées sont HTML, PDF et *Other* (autre). Cet élément est très limité : il ne peut être utilisé que dans les rapports sur les titres pour les demandes d'articles totaux (*Title Reports for Total Item Requests*), ou dans les rapports personnalisés.

Les valeurs personnalisées (ou *Custom Values*)

Comme expliqué ci-dessus, les attributs COUNTER fonctionnent à l'aide de listes contrôlées. Les éditeurs peuvent ajouter des valeurs personnalisées à ces listes contrôlées à l'aide d'une structure {namespace}:{valeur}, comme suit :

- Type de données (*Data Type*). Exemple personnalisé PubA:YouTube Embeds
- Type d'accès (*Access Type*). Exemple personnalisé : PubA:Federated
- Méthode d'accès (*Access Method*). Exemple personnalisé : PubA:Marketing gratuit
- Type de mesure (*Metric Type*). Exemple personnalisé : PubA:Total Linkouts.

Autres points d'attention

Usage nul

Les rapports COUNTER n'incluent pas les usages nuls, en partie pour limiter la taille des rapports et en partie pour des raisons techniques liées au fait que les registres d'abonnement des éditeurs et les outils de rapport d'usage sont souvent distincts. Si vous avez besoin d'identifier des titres d'abonnement sans usage, consultez le document "NISO RP-26-2019, KBART Automation : Automated Retrieval of Customer Electronic Holdings" (<https://www.niso.org/publications/rp-26-2019-kbartautomation>).

Valeurs manquantes et inconnues

Certaines valeurs d'éléments peuvent ne pas être connues de l'éditeur, par exemple : les livres sans ISBN. Dans ce cas, la valeur doit être laissée vide dans les rapports COUNTER.

Pour en savoir plus

Vous trouverez beaucoup d'informations dans la version complète du Code de bonnes pratiques (<https://cop5.projectcounter.org/en/5.1>) et bien sûr dans la médiathèque COUNTER (medialibrary.projectcounter.org).

Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas trouvé de réponse ailleurs, vous pouvez toujours contacter la direction de projet par courrier électronique :
tasha.mellins-cohen@counterusage.org

COUNTER

Merci à nos généreux sponsors, les guides pratiques seront bientôt disponibles en...

Allemand
sponsorisé par Thieme

Espagnol
sponsorisé par Gale

Français
Traduits par le CRKN et le Consortium Couperin

Japonais
Traduits par Yuimi Hlasten, Denison College

